
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.5

DOI 10.5281/zenodo.19109309

Научная статья

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ГРАЖДАНСКАЯ) СЛУЖБА: КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ В ЕКАТЕРИНИНСКУЮ ЭПОХУ

CIVIL SERVICE: CONCEPTUAL AND LEGAL DEVELOPMENT IN THE CATHERINE'S ERA

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

*доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор,
Российская академия естествознания.*

ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат юридических наук,
Российская академия естествознания.*

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

*Doctor of Historical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor,
Russian Academy of Natural Sciences.*

DOLGOV ALEXANDER ALEKSANDROVICH,

*Candidate of Legal Sciences,
Russian Academy of Natural Sciences.*

В период правления Екатерины II в Российской империи был существенно упорядочен институт государственной (гражданской) службы; что касается государственной (военной) службы, то таковая имела более стабильное регулирование еще в предшествующее время и принципиальных изменений не получила. Ключевым актом, который отражал позицию императрицы, являлась принятая в 1785 г. Грамота на права и преимущества благородного российского дворянства. Значительное внимание в екатерининскую эпоху уделялось концептуальной задаче структурировать дворянство как служилое сословие — социальную основу самодержавной монархии, для чего принимались соответствующие меры к повышению социально-правового статуса государственного гражданского служащего, формированию мнения о том, что государственная служба — дело почетное, и служилый человек имеет высокое положение в обществе. Кроме того, немаловажными факторами являлись возможность для государственных гражданских служащих улучшить свое материально-финансовое состояние, а также более быстрое продвижение по службе за реальные заслуги. В результате Екатерине II удалось переломить ситуацию в части стимулирования представителей дворянства к государственной (гражданской) службе, не входя с ним в конфронтацию по этому поводу и сохранив в единстве сословную базу абсолютизма.

During the reign of Catherine II, the institution of civil service in the Russian Empire was significantly streamlined. As for civil service (military service), it had already been more consistently regulated in the

preceding period and underwent no fundamental changes. The key act reflecting the empress's position was the Charter on the Rights and Privileges of the Noble Russian Nobility, adopted in 1785. During the Catherine era, considerable attention was paid to the conceptual task of structuring the nobility as a service class, the social foundation of the autocratic monarchy. To this end, appropriate measures were taken to enhance the social and legal status of civil servants and to foster the perception that civil service was an honorable occupation and that servicemen enjoyed a high social standing. Furthermore, important factors included the opportunity for civil servants to improve their financial situation, as well as faster promotion based on merit. As a result, Catherine II succeeded in incentivizing members of the nobility to enter public (civil) service without engaging in confrontation and preserving the integrity of the class foundation of absolutism.

Ключевые слова: государственная служба, Екатерина II, дворянство, Грамота, отставки, престиж, материальный фактор.

Key words: civil service, Catherine II, nobility, Charter, resignations, prestige, material factors.

После восшествия на престол Екатерина II придавала большое значение институту государственной (гражданской) службы, делая акцент на отдельных и весьма важных аспектах этого социально-правового института. Концептуально важнейший вопрос заключался в том, как быть с Манифестом Петра III о вольности дворянства, который отошел от одного из главных принципов реформатора Петра I, обязывавшего, как известно, представителей дворянства нести государственную службу. Первоначально Екатерина II не спешила решать вопрос относительно судьбы Манифеста Петра III, хотя обстоятельства времени в первую очередь требовали от нее определить отношение именно к этому основному документу в области дворянской политики предшествующего периода. Она могла либо подтвердить его, как это она сделала с указом о Тайной канцелярии, либо дезавуировать, как она поступила с манифестом о секуляризации церковных имуществ [5, с. 42]. Нужно признать, что ситуация в этом отношении была для нее непростой. Так, в своих «Записках» Екатерина II не раз упоминала, что служба монарху является священной обязанностью дворянина [3, с. 73, 102].

И в итоге Екатерина II сформировала свою позицию на основе определенного баланса интересов государственного развития, с одной стороны, и интересов дворянства, — с другой. Этот баланс, как представляется, в большей мере отражал значительное влияние дворянства в российском обществе, и даже имея абсолютную власть, императрица поостереглась принимать жесткие меры по отношению к дворянству в части обязывания их нести государственную службу наподобие тех, которые применял Петр I в годы своего правления; эту позицию императрица отразила в известной Грамоте на права и преимущества благородного российского дворянства, изданной в 1785 г. [2] Но сводить законодательную деятельность Екатерины II в сфере государственной службы к изданию этой Жалованной грамоты дворянству было бы неверно. На протяжении своего долгого царствования этот, безусловно, важный вопрос внутренней политики нашел свое отражение в целом ряде указов, которые были призваны упорядочить прохождение службы, систему отставок, а также попытаться сохранить привлекательность и престижность чина для дворян [5, с. 51]. Императрица считала это весьма важным государственным делом, о чем свидетельствует в своих записках де Санглен, вспоминая, в частности, что когда Салтыков подал рапорт об исключении со службы одного армейского капитана, Екатерина II велела «чина не марать», а то «если мы не будем дорожить чинами, так они упадут, а, уронив раз, никогда не подыдем» [9, с. 177].

Этот и другие факты свидетельствовали о том, что в политике Екатерины II в области дворянской службы можно проследить два основных направления. Во-первых, в новых условиях правительство должно было сохранить престижность службы для дворян, привлечь высшее дворянство на службу, то есть, иными словами, продолжить политику следования

интересам дворянского сословия. Во-вторых, государству на значимых постах требовались талантливые, знающие люди; соответственно, нельзя было отказываться от принципов, заложенных в основу Табели о рангах: «знатное дворянство по годности считать». Соответственно, внося изменения в законодательство, Екатерину II заботили прежде всего государственные интересы, и она не хотела доверять высшие государственные должности тем чиновникам, которые не продемонстрировали таланта и рвения к службе [5, с. 52].

Такой подход отражал деятельную натуру императрицы. Не случайно, что необязательность государственной службы для дворян, участвовавшие в связи с этим случаи отставки и желание благородного сословия вернуться в свои поместья открывали более благоприятные возможности разночинцам для проникновения в государственный аппарат и получения дворянского звания [13, с. 365]. Чтобы предупредить такие нежелательные последствия для правящей элиты, правительство приняло ряд мер, которые должны были повысить заинтересованность дворян в государственной службе и преградить дорогу к вершинам службы недворянам, что являлось продолжением политики первой половины XVIII столетия, направленной на удовлетворение интересов дворянства.

В сложившейся ситуации появилась необходимость в систематизации правил приема на государственную штатскую службу. В связи с этим был издан указ от 16 декабря 1790 г. [16], одной из задач которого было упорядочение продвижения по службе дворян и недворян, усложнив последним приобретение дворянства на службе. В частности, награждение чинами недворян возможно было только по приказу императрицы, чины при отставке жаловались только лицам дворянского происхождения. При этом Екатерина II поддерживала высокий статус военной службы, традиционной особенно для представителей высшего дворянства. Так, Указ Сената от 28 мая 1763 г. [15] запрещал определять в воинскую службу людей купеческого звания без разрешения Главного магистрата. Для дворян ускорялось и продвижение по службе благодаря Инструкции 1764 г., которая предписывала «унтер-офицеров не из дворян в офицеры не прежде аттестовать, как по 12 лет их службы» [4]. Данная Инструкция наглядно демонстрировала сословное неравенство при прохождении государственной службы.

Обобщая эти и подобные решения, С.М. Троицкий отмечает, что отличительными чертами бюрократии в XVIII в. были: систематическое и иерархическое распределение функций между разными отраслями государственного управления, а внутри учреждений — между отдельными чиновниками; введение принципов комплектования и прохождения службы чиновниками в зависимости от личной выслуги, способностей, образования, а не по привилегиям, даваемым породой, то есть принадлежностью к определенному слою класса феодалов; изменение материального обеспечения чиновников, выразившееся в замене поместного и натурального жалованья постоянными денежными окладами [13, с. 15]. Это касалось чиновников как центральных аппаратов государственных учреждений, так и подчиненных им органов и должностных лиц на местах.

В этой связи нужно заметить, что в рассматриваемый период немало внимания уделялось совершенствованию управления на губернском уровне, поскольку недостаточность системности и последовательности петровских и послепетровских реформ местного управления постепенно становились тормозом в осуществлении верховной властью своих полномочий на расширявшихся российских территориях. Екатерина II предприняла ряд решительных шагов по изменению сложившейся ситуации, привнося некоторые веяния европейских публичных принципов [18]. 21 апреля 1764 г. она издает Наставление губернаторам [7], в котором предпринята попытка более точно определить круг полномочий и ответственности высших администраторов на местах. В этом акте указывалось, в частности, что «губернатор как поверенная от Нас особа и как глава и хозяин всей врученной в смотрение его Губернии, состо-

ять имеет под собственным Нашим и Сената Нашего видением; почему и указы только от Нас и Сената Нашего приемлет» [7].

Далее указывалось, что в соответствии с этим статусом в структуре государственной власти «губернатор недремлющим оком в Губернии своей взирает на то, чтобы все и каждый по званию своему исполнял с возможным радением свою должность, содержа в ненарушительном сохранении указы и узаконения Наши, чтоб правосудие и истина во всех судебных подчиненных ему местах обитали и чтоб ни знатность вельмож, ни сила богатых совести и правды помрачить, а бедность вдов и сирот, тщетно проливая слезы, в делах справедливых утешена не была: и буде таковых нерадивых о должности своей, или порочных людей приметит, то может он понуждать и исправлять их разными в законах изображенными образы; а в случае безнадежного исправления, имеет власть отрешить от места и, представя в Сенат понудившие его к такому действию пороки отрешенного, требует на то место достойнейшего человека, и Сенат, рассмотря, определяет другого; но если отрешенный несправедливо к тому от него осудится, и может доказать, что по нападкам или по какому-нибудь пристрастию Губернатор так поступил с ним: то имеет право приносить справедливый свои жалобы Сенату, который о том представляет с мнением своим Нам» [7]. В этом контексте в обязанность губернатору вменялись борьба с нарушением законов на вверенной территории, организация работ по преодолению стихийных бедствий, противодействие «нечаянным возмущениям народа» и др.

Помимо этого, в данном важном документе регламентировалась также деятельность губернских канцелярий, которые функционировали непосредственно под руководством губернатора. Последний «разделяет, подобно Президенту Коллегии, дела присутствующим в особливое надзирание и попечение; и хотя он, за многими на него положенными делами, не может по обыкновенным партикулярным тяжёлым делам присутствовать; однакож, в случае по оным медления, не только к скорому решению понуждает, но и при несогласном по делу Членов Губернских разсуждений, приступает и сам к тому делу и решит оное в силу законов на основании Генерального Регламента» [7]. Важной функцией губернатора, согласно Наставлению, являлось и предоставление центральному правительству информации о положении дел в губернии, причем документ предостерегал губернаторов от использования в своих донесениях недостоверных данных: «ибо он во всем... пред Нами, яко хозяин своей Губернии, отчет и ответ дать долженствует, и незнанием или непроницательством отговариваться не может» [7].

Однако Наставление губернаторам при всей важности этого документа для регулирования деятельности местных администраций не могло заменить собой нормативного акта, в котором бы более детально прописывалась система губернаторской власти с точки зрения несения губернаторами государственной службы [11, с. 59]. В 1766 г. была созвана специальная Комиссия с целью дать «новое основание» как губернскому управлению вообще, так и должности губернатора в частности. Итогом стал изданный в 1775 г. фундаментальный закон — Учреждения для управления губерний Всероссийской империи [19] (далее также «Учреждения»). В этом документе впервые содержится норма, отделяющая административные органы от судебных учреждений. Кроме того, внутри административных структур выделялись полицейские и хозяйственные органы, а в судебных было разделено гражданское и уголовное судопроизводство. Основной идеей Учреждения о губерниях Екатерины II было сделать губернское правление полномерным отражением верховной власти. Изменилась и структура местного правления. Была введена должность наместника (главнокомандующего), который объявлялся непосредственным представителем высшей правительственной власти в губерниях. У губернатора оставались чисто административные функции (впоследствии институт наместников был упразднен, и губернаторы вновь обрели утраченные полномочия [1, с. 6]). Согласно Учреждениям в каждой губернии создавался новый орган — губернское

(наместническое) правление, которое возглавлял сам наместник (главнокомандующий) и в которое входили губернатор и два советника.

В случае если наместник не мог выполнять свои функции в правлении, его замещал губернатор. Функции губернского правления, пересекаясь с должностными полномочиями наместника и губернатора, определялись весьма расплывчато: «Губернское правление бдение свое прилежно простирает, дабы законы были везде исполняемы, взыскание чинит со всех непослушных, роптивных, ленивых и медлительных, пеню на них налагает, и буде не исправляются, то оных к суду отсылает; тщание имеет, дабы учреждения полицейские или благочиния и торговли сохраняемы и исполняемы были с точностью. Все непорядки, законам противные, заблаговременно прекращает; прилежное старание имеет о установлении, утверждении и сохранении в ненарушимости всякого рода благонравия, порядка, мира и тишины не токмо в городах, селах и деревнях, но и во всех подчиненных той губернии землях и водах, также и на дорогах, в оной лежащих» [19]. При этом деятельность губернского правления являлась функцией губернаторских полномочий, а само губернское правление представляло собой канцелярию губернатора, в которой должен был вестись учет чиновников [14, с. 174–175]. В обязанность советников правления входила разработка рекомендаций губернатору, который волен был игнорировать их мнение. Однако если приказы губернатора не соответствовали общей пользе или служебной этике и целесообразности, откровенно нарушали закон, а указания советников не принимались, то они имели право выразить свое мнение письменно, уведомив при этом губернатора и Сенат: «Два советника определяются в губернское правление для впоможения губернатору. Они рассуждением своим уважают дело и потом исполняют положения губернаторские» [19].

Собственно, с «Учреждений» и началось системное регулирование правового статуса чиновников на местах. При этом важнейшей чертой провинциального чиновничества, как и столичного, последней четверти XVIII в. был его дворянский характер. Это обусловило многие его черты: во-первых, нахождение на гражданской службе как дополнение военной карьеры (число лиц, имевших военный чин, вдвое превышало число лиц с гражданским чином); во-вторых, влияние хозяйственных интересов дворян как владельцев поместий на их служебную деятельность. Типичным следствием этого являлись частые отлучки дворян с места службы в их имения. Однако уже в этот период можно говорить о зарождении нового типа государственных служащих, прежде всего выходцев из среды церковнослужителей, подьячих и приказнослужителей [10, с. 16]. Они отличались элементами зарождающегося профессионализма и обладали опытом гражданской службы [8, с. 174]. Но в целом профессиональный уровень провинциального чиновничества был крайне низким в связи с отсутствием лиц с систематическим образованием; не было и института представительства народа во власти, что отражало абсолютистский тип государства [12; 17].

Особенностью системы чинопроизводства в России рассматриваемого периода было то, что она имела отчетливо выраженный сословный характер [6, с. 172]. Следует также отметить, что весомую роль в деле присвоения очередного чина при Екатерине II имел Сенат. Когда требовалось назначить на вышестоящую должность лицо, которое до этого имело чин на два-три класса ниже, чем предполагала новая должность, решением Сената ему присваивался соответствующий чин. Такая практика способствовала более быстрому продвижению по Табели о рангах тех людей, которых следовало наградить за особые заслуги перед императрицей, что является обычным для эпохи дворцовых переворотов. В данном аспекте Екатерина II следовала опыту ее предшественников, предоставляя привилегии дворянскому сословию. Как бы то ни было, представители дворянской элиты после 1762 г. продолжали служить во многом по причине престижа службы, который поддерживало правительство [5, с. 56] и который добавлял как соответствующий мотив дополнительные стимулы, сформированные в годы правления Екатерины II.

Подытоживая, следует отметить, что в екатерининскую эпоху значительное внимание уделялось совершенствованию института государственной (гражданской) службы, при этом важнейшая задача заключалась в том, чтобы структурировать дворянство как служилое сословие, социальную основу самодержавной монархии. Для этого Екатерина II принимала меры к тому, чтобы повысить социально-правовой статус государственного гражданского служащего, внедрить среди дворянства, из которого тогда формировался основной корпус чиновников, сознание того, что государственная служба — дело почетное, и служилый человек имеет высокое положение в обществе. Возможность улучшить материальное состояние также являлась немаловажным фактором, и этот фактор активно развивался. В этом же ряду были и меры, направленные на более быстрое продвижение по службе за реальные заслуги. В результате Екатерине II удалось переломить ситуацию в части стимулирования представителей дворянства к государственной (гражданской) службе, не входя с ним в конфронтацию по этому поводу и сохранив в единстве сословную базу абсолютизма. При этом законодательство о государственной (гражданской) службе при Екатерине II основывалось на Табели о рангах петровской эпохи. Вместе с тем в соответствии с проводимыми реформами осуществлялось его довольно активное развитие; в частности, в Учреждениях для управления губерний 1775 г. и других актах были определены права и обязанности некоторых категорий чиновников.

Заложенные Екатериной II принципы организации государственной гражданской службы — сословный характер комплектования, приоритет личной выслуги перед родовитостью, стремление к повышению престижа чиновничьей службы — получили дальнейшее развитие в XIX веке. Однако именно екатерининская эпоха зафиксировала и ряд системных противоречий, которые проявились в последующем столетии. С одной стороны, законодательное закрепление привилегий дворянства и освобождение его от обязательной службы (Манифест о вольности дворянства 1762 г., подтвержденный Екатериной II) создали прецедент, когда высшее сословие получило право выбора: служить или не служить [2]. Это, с одной стороны, стимулировало конкуренцию и приток разночинцев на государственную службу, с другой — привело к постепенному снижению мотивации части дворянства к карьере, что к середине XIX века обострило кадровую проблему в высшем и среднем звене управления [6].

С другой стороны, созданная Екатериной II разветвленная система местных органов управления (губернские правления, казенные палаты, приказы общественного призрения) и закрепленный в «Учреждениях для управления губерний» порядок прохождения службы на местах стали основой, на которой строилась вся система местной администрации вплоть до Великих реформ Александра II. Однако, как показала практика, «двойное подчинение» губернаторов (и монарху, и Сенату) и исполнительных комитетов (и местным Советам, и вышестоящим органам) — принцип, заложенный еще в екатерининский период — породил бюрократическую волокиту и неоправданные задержки в принятии решений [5; 6; 8]. Эта проблема, уже обозначившаяся при Екатерине II, в полной мере проявилась в XIX веке, став одним из факторов, тормозивших модернизацию государственного аппарата.

Наконец, именно в екатерининскую эпоху окончательно оформился «бюрократический» тип государственного служащего, для которого служба стала основным источником дохода и социального статуса. Численность чиновничества резко возросла (по некоторым данным, к концу XVIII века — до 15–16 тысяч человек), что привело к росту бюрократического аппарата и, как следствие, к усилению коррупции и казнокрадства — проблем, которые стали «наследственным» недугом российской государственной службы на протяжении всего XIX и начала XX века [6]. Таким образом, политика Екатерины II в области государственной гражданской службы, при всех ее несомненных достижениях, заложила и ряд си-

темных противоречий, которые в полной мере проявились в последующем столетии и стали предметом реформаторских исканий ее преемников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. СПб., 1864. 156 с.
2. Грамота на права и преимущества благородного российского дворянства от 08.04.1785 г. // ПСЗ-1. № 16187.
3. Записки Екатерины II. СПб., 1903. 344 с.
4. Инструкция пехотного полка с приложением форм штатов и табелей // ПСЗ-1. № 12289.
5. Козлова А.А. Отношение элиты российского дворянства к государственной службе в период правления Екатерины II: дис. ... канд. ист. наук. М., 2007. 201 с.
6. Левин З.Л. Чинопроизводство в России XV - начала XX вв. (историко-правовой аспект). дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. 161 с.
7. Наставление губернаторам от 21.04. 1764 г. // ПСЗ-1. № 12137.
8. Поскачей Т.А. Провинциальное чиновничество России в последней четверти XVIII - первой половине XIX вв.: на материалах Рязанской губернии: дис. ... канд. ист. наук. Рязань, 2006. 261 с.
9. Санглен Я.И. Записки // Российская старина. 1882. № 12. 250 с.
10. Сидорова И.Б. Положение разночинцев в русском обществе (XVIII - первая половина 19 в.): дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1982.
11. Слепцова Н.С. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. М., 1997. 500 с.
12. Старков О.В., Упоров И.В. Теория государства и права. 3-е изд., перераб., и доп. Москва, 2012. 370 с.
13. Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII веке. М., 1974. 393 с.
14. Туманова М.Ф. Организация учета чиновничества в 60-90-х гг. XVIII в. // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. Сб. ст. М.: Ин-т истории СССР АН СССР, 1983. С. 173–191.
15. Указ «О неопределении Военной Коллегией людей купеческого звания в военную службу, без сношения с Главным Магистратом» от 28.05.1763 г. // ПСЗ-1. № 11833.
16. Указ «О правилах производства в статские чины» от 16.12.1790 г. // ПСЗ-1. № 16930.
17. Упоров И.В., Кузовлева Г.В. Представительство народа (населения) в органах публичной власти: сущность и политико-правовая характеристика // Общество и право. 2015. № 2 (52). С. 30–34.
18. Упоров И.В. Правовое регулирование естественных прав человека в местах лишения свободы. Рязань, 1998. 96 с.
19. Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 07.11.1775 г. // ПСЗ-1. № 14392.

Поступила в редакцию: 27.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Упоров И. В., Долгов А. А., 2026.